

Göç Almış Okullarda Karşılaşılan Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri

Educational Problems Encountered in Immigrant Schools and Solution Suggestions

Ali BOZDEMİR¹ Neslihan Şengöz AKDENİZ² Erdal BUDAKLIOĞLU³ Ayşe KARADAĞ⁴ Mehmet ATASEVEN⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0002-7847-771X, Mersin, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-4846-090X, Mersin, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-0136-403X, Mersin, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-0245-5788, Mersin, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-3487-5774, Mersin, Türkiye

ÖZET

Yapılan bu çalışmada, göç alan okulların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine tez çalışmaları incelenmiştir. Bu bakımdan literatür ve derleme yönteme göre tez çalışmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın problemiği olarak göç alan okullarda karşılaşılan sorunların sıklığı, hangi sorunların yaşandığı, çözüm önerileri, uygulama sıklığı ve bu konuda yapılmış tez çalışmalarının nasıl bir süreç içerisinde olduğu şeklindedir. Çalışmada yöntem olarak derleme yöntemine başvurularak YÖK Tez Merkezindeki tez çalışmaları incelenmiştir. Bu bakımdan sistemsel olarak sürdürülen bu tez çalışmalarından geçerli ve güvenilir sonuçlara ulaşılması öngörülmüştür. Yapılan çalışmada, elde edilen bulgular bir araya getirilerek önce sentezlenmiş akabinde sonuç kısmında tartışılarak yorumlanmıştır. Yapılan çalışmada biri doktora on iki tanesi lisansüstü olmak üzere totalde on üç tez çalışması incelenmiştir. Bu tez çalışmalarının göç alan okulların sorun ve çözümlerine ilişkili olması dikkat edilmiştir. Ayrıca konu hakkında yapılan çalışmaların çoğu yüksek lisans düzeyinde olduğundan random şekilde seçilen tezler incelenmiştir. Yapılan çalışma sonunda, incelenen çalışmaların sırasıyla konu, amaç, yöntem, evren-örneklem, analiz ve sonuçlarına yer verilerek çalışmalar arasında benzerlik ve farklılıklar tespit edilerek sentezleme ve sonuç kısmında değerlendirmesi yapılmıştır. Konu içeriği hakkında bilgi paylaşımı, öğrenme düzeyi, öğrenme kalıcılığı, başarı düzeyi, motivasyon, meslek seçimleri, yaşadığı sorunlar şeklinde konularına yönelik çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Metodolojik süreç olarak nitel ve nicel araştırma yöntemlerine yer verilmiştir. Bu bakımdan konu, zengin bir içeriğe sahiptir. Ancak her iki yöntemde de temel ve tutarlı sonuçlara henüz ulaşılmadığı görülmektedir. Öncelikle demografik değişkenlerden yararlanılan bu çalışmalarda tutarlı ve benzer sonuçlar yerine farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu bakımdan çalışmaların sayısının artırılması ve parça-bütün ilişkisine göre konuya yaklaşılması gerekmektedir. Sonuç olarak göç alan okullara yönelik başlıca sorunlar, iletişim, anlama ve anlatma, öğrenme güçlüğü, okuldan kaçma, devasızlık yapma, akranlar arasında çatışma şeklinde sorunlardan oluşmaktadır. Ancak bu sorunlara ilişkin yapılan görüşmelerde yönetici, öğretmen, yerli öğrenci ve velilerin göçmen öğrencilere yönelik empati duygularından dolayı çoğu sorunun şiddetinin azaltıldığı veya ortadan kaldırıldığı çalışmaların sonuçlarında görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen Öğrenci, Okul, Sorun ve Çözüm Önerileri

ABSTRACT

This study examines thesis works on the challenges faced by schools that receive migrant students and the proposed solutions to these issues. In this context, the study aims to analyze theses based on literature and review methods. The problematic aspects of the study include the frequency of challenges encountered in schools receiving migrant students, the types of issues faced, the frequency of implementing proposed solutions, and the processes followed in the theses addressing this subject. The review method was employed to examine thesis works available in the YÖK Thesis Center. This approach aimed to obtain valid and reliable results from systematically conducted theses. The findings obtained from the study were synthesized and subsequently discussed and interpreted in the conclusion section. A total of thirteen theses were reviewed, including one doctoral dissertation and twelve master's theses. Special attention was given to ensuring that these theses were related to the problems and solutions of schools receiving migrant students. Furthermore, as most studies in this field are at the master's level, randomly selected theses were analyzed. The study concluded by presenting the topics, objectives, problems, methods, populations/samples, analyses, and findings of the examined works. Similarities and differences among these studies were identified and evaluated in the synthesis and conclusion sections. The reviewed studies addressed topics such as knowledge sharing on the subject, levels of learning, retention of learning, academic achievement, motivation, career choices, and challenges faced. Both qualitative and quantitative research methods were employed in these studies, reflecting a rich methodological content.

However, it was observed that consistent and foundational results have not yet been achieved using either method. The demographic variables utilized in these studies led to diverse rather than consistent results. Therefore, it is necessary to increase the number of studies and approach the topic from a holistic perspective, considering the part-whole relationship. In conclusion, the primary issues faced by schools receiving migrant students include communication barriers, comprehension and expression difficulties, learning challenges, truancy, disciplinary problems, and peer conflicts. Nevertheless, findings from interviews with administrators, teachers, local students, and parents suggest that empathy towards migrant students has mitigated or resolved many of these problems.

Keywords: Migration, Migrant Students, School, Challenges, Proposed Solutions

Citation: Bozdemir, A., Akdeniz, N. Ş., Budaklıoğlu, E., Karadağ, A. & Ataseven, M. (2025). "Göç Almış Okullarda Karşılaşılan Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri", International QMX Journal, 4(1), 129-144. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

GİRİŞ

Yakın dönemde meydana gelen savaşlar, karışıklıklar, ekonomik sorunlar vb. sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel faktörlerden kaynaklı birden fazla göç hareketi olmuştur. Bu göç hareketleri durumsal faktörlere göre iç göç veya dış göç hareketleri doğrultusunda geçici veya süreli şekilde gerçekleşmiştir. Bu bakımdan göç alan yerlerin bu bakımdan etkilendiği farklı alanlarda yapılan çalışmalarca belirtilmiştir. Bu çalışmaların içinde eğitim-öğretim alanı mevcut olup, okul, öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli bağlamında birden fazla çalışma konusu ele alınmıştır. Bu bakımdan eğitim alanında yapılan göç çalışmalarının içeriği ve kapsamı diğer çalışmaları da etkilemiştir. Yapılan bu çalışmada göç alan okullar üzerine gerçekleştirilen çalışmaların konuları derlenerek elde edilen bulgular dahilinde sentezlenmiştir.

Göç alan okulların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine yapılan bu çalışmada öncelikle sorunların ne olduğu ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin gerçekliği ve uygulama sıklığı dikkat çeken bir konudur. Dolayısıyla göç alan okullar üzere yapılan bir çalışmada sorunlar yerine olumlu durumların değerlendirilmesinden daha önemli değildir. Bu bakımdan sorun ve problem merkezli çalışmaların pragmatliği daha yüksektir. Yapılan bu çalışmanı problemi ise göç alan okulların yaşadığı sorunların neler olduğu ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin nasıl geliştiğinin tez çalışmalarındaki yeri üzerinedir. Tez çalışmalarında göç alan okulların sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin yapılmış tez çalışmaların konuları, amaç ve problemi, yöntem ve elde edilen sonuçların benzerlik ve farklılıklarının saptanması amaçlanmıştır. Ayrıca göç alan okullar üzerine yapılan çalışmaların sıklığı da önem taşıyan diğer bir detaydır.

Çalışmanın incelenmesinde YÖK Tez Merkezindeki tez çalışmaları incelenmiştir. İncelene bu tez çalışmaları konu, problem, amaç, yöntem ve araştırma sonuçları detaylı bir şekilde incelenerek çalışma sonunda göç alan okullara yönelik sentezleme yapıp değerlendirme yapılmıştır. Yapılan çalışmanın bulgu kısmında bu bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında göç alan okullara yönelik genel durum ve yapılan çalışmaların olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin kritikler dahilinde yorumlama tartışma yapılmıştır.

GÖÇ

Göç, bireylerin sosyal, ekonomik ve siyasi nedenlerle yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla zorunlu veya gönüllü olarak yer değiştirdiği bir hareket olarak tanımlanabilir. Göç, kişilerin gelecekteki yaşamlarının bir kısmını ya da tamamını daha iyi koşullarda geçirebilmek için çeşitli sebeplerle yer değiştirme hareketi olarak açıklamaktadır (Akkayan, 1979). Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde göç, bireylerin veya toplulukların ekonomik, toplumsal ve siyasi sebeplerle bir ülkeden başka bir ülkeye veya bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine taşınma süreci olarak ifade edilmektedir (TDK, 2024). Göçler, zorunlu ve gönüllü olmak üzere iki temel gruba ayrılabilir. Zorunlu göçler, doğal afetler, savaşlar veya sürgün gibi istem dışı nedenlerle gerçekleşirken; gönüllü göçler, bireylerin daha iyi yaşam koşulları sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği yer değiştirme hareketleridir. Bu bağlamda, göç, bireylerin çeşitli nedenlerle mevcut yaşam alanlarından ayrılarak farklı bölgelere taşınma durumunu ifade eder (Kızılkaya, 2021). Göç, bireylerin yaşamlarını sürdürdükleri bölgelerden başka bir yere, gönüllü ya da zorunlu olarak taşınma durumudur. Tarih boyunca karşılaşılan ve halen devam eden göç olgusu, bireylerin yaşamlarını daha iyi koşullarda sürdürebilmesi amacıyla gerçekleşebilir. Gönüllü göçler, bireylerin kendi istekleri doğrultusunda daha iyi yaşam koşulları arayışında bulunduğu durumlarda ortaya çıkarken; savaşlar, doğal afetler, siyasi istikrarsızlık gibi zorunlu sebepler de göç hareketlerini tetikleyebilir. Bu nedenle göç, bireylerin yaşam kalitelerini artırma arzusuyla gerçekleştiği gibi, kimi zaman mecburi sebeplerle de ortaya çıkmaktadır. Göçler genellikle ülke sınırları içinde olsa da, bazı durumlarda farklı ülkeler arasında da gerçekleşebilir (Gökmen, 2020). Göçün nedenleri olarak ise kabaca ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel ve doğal faktörler etkilidir. Göçün aktörleri olarak göçmen, mülteci ve sığınmacı şeklinde kavramlar çıkmaktadır.

Göçmen

Göçmen kavramı, çeşitli tanımlamalara sahip olmakla birlikte, genellikle bireylerin kendi ya da ailelerinin genel yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla gönüllü olarak başka bir ülkeye yerleşmesini ifade eder. Bir bireyin yeni bir ülkeye yerleşme kararı, genellikle ekonomik, sosyal, eğitimsel veya siyasi nedenlere dayanır. Birleşmiş Milletler (BM), bir yabancı ülkeye bir yıldan fazla süreyle kalan kişileri, kalma şartlarına bakılmaksızın göçmen olarak tanımlar (Adıgüzel, 2017). Göçmen terimi, bireyin sahip olduğu konum ve koşullara göre farklılaşabilir. Örneğin, bazı bireyler sadece belirli ekonomik koşullar nedeniyle göç

ederken, bazıları farklı politik ya da kişisel özgürlüklerden dolayı göç etmeyi tercih eder. Uluslararası geçişlerde, vize gibi yasal gerekliliklere uymayan bireyler ise düzensiz göçmen olarak adlandırılmaktadır. Ekonomik nedenlerle göç eden bireyler ekonomik göçmen, transit geçişlerde diğer ülkelerde kısa süreli kalan bireylere ise transit göçmen denir (Adıgüzel, 2017).

Mülteci

Göç ile ilgili kavramlardan biri de mülteci terimidir. Mülteci, başka bir ülkeye sığınma başvurusunda bulunup bu talebi kabul edilen bireydir. Mülteci kavramı, bireyin kendi ülkesinde karşılaştığı baskı, zulüm ya da başka insan hakları ihlalleri nedeniyle sığınma talebinde bulunduğu durumlarla ilişkilidir. Mülteci terimi ile sıklıkla sığınmacı kavramı karıştırılmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Bununla birlikte, mülteciler, kendi ülkelerinde zulüm veya baskı karşısında başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunur ve bu talebi kabul edilir. II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 14. maddesi, insanların başka bir ülkeye sığınma hakkını güvence altına almıştır (Birleşmiş Milletler, 1948). Mülteci kavramı, sığınmacılık ile sıkça karıştırılmakta olup, sığınmacıların statüsü hâlâ netleşmemiş olabilir, ancak uluslararası yasalarda geri gönderilme hakları korunmaktadır (Vardar, 2022).

Sığınmacı

Sığınmacı terimi, mülteci olarak başvurup, ancak statüleri netleşmemiş olan bireyler için kullanılmaktadır. Sığınmacı, genellikle mülteci statüsüne başvuran ve bu statüyü henüz elde edememiş kişileri ifade eder. Sığınmacılar, statüleri henüz tanımlanmasa dahi, zorla geri gönderilme hakkına sahip değildir (Vardar, 2024). Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler, sığınmacıların haklarını güvence altına alır bu noktada, sığınmacıların durumları genellikle belirsiz olabilir ve uluslararası belgeler bu tür karmaşalara yol açabilir. Öte yandan, sığınmacılar uluslararası insan hakları korumaları altında oldukları için geri gönderilme riskleri bulunmamaktadır (Köleoğlu, 2023).

GÖÇ TÜRLERİ

Göç türleri, çeşitli kriterler doğrultusunda farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflamalar; yer, zaman, sebep, süreklilik ve amaç gibi faktörlere dayalı olarak yapılmaktadır. Göçün gerçekleştirildiği coğrafi bölge, göçün süresi ve nedenleri, hareketin sürekliliği ve bireylerin ulaşmayı hedeflediği amaçlar gibi unsurlar, göç türlerinin belirlenmesinde etkili olmaktadır (Çağlar, 2018). Bu bağlamda, bireylerin yaşamlarını iyileştirme veya yeni fırsatlara ulaşma amacıyla gerçekleştirdiği göç hareketleri, çeşitli faktörlere bağlı olarak farklı kategorilere ayrılmaktadır. Bu kategorilere göre devletin yasal koşullarına göre göç, oluşum nedenlerine göre göç, sürelerine göre göç, mesafelere göre göç ve birey sayısına göre göç şeklidir.

Devletin yasal koşullarına göre göçler, bireylerin belirli prosedürler ve yasal çerçeveler dâhilinde başka bir ülkeye yerleşme sürecini ifade eder. Bu tür göçler, bireylerin resmi otoriteler tarafından onaylanan belgeler, vize işlemleri veya anlaşmalar doğrultusunda gerçekleşir. Düzenli (yasal) göç, bireylerin göç ettikleri ülkedeki yasal haklarını güvence altına almasını sağlar ve göç eden bireyin belirli bir statüye sahip olmasına olanak tanır. Örneğin, eğitim, iş olanakları veya aile birleşimi gibi nedenlerle yapılan göçler düzenli göçler arasında yer alır (Eker, 2008).

Günümüzde en yaygın düzenli göç türlerinden biri, beyin göçüdür. Beyin göçü, yetenekli, eğitimli ve mesleki açıdan başarılı bireylerin çeşitli nedenlerle farklı ülkelere göç etmelerini ifade eder. Bu tür göçler genellikle bireyin daha iyi çalışma ve yaşam koşullarına ulaşma amacı taşıdığı durumlarda görülmektedir (Gençler, 2002).

Bireylerin yaşadığı ülkeden başka bir ülkeye yasa dışı yollarla gitmesi ise düzensiz (yasadışı) göç olarak tanımlanır. Düzensiz göçlerde bireyler, sahte kimlik veya pasaportlar kullanarak sınırları gizlice geçebilir veya farklı yöntemlerle izinsiz şekilde göç edebilirler. Bu tür göçler, bireylerin yaşadıkları ülkedeki ekonomik sıkıntılar, siyasi baskılar veya güvenlik sorunları nedeniyle daha iyi yaşam koşulları arayışıyla gerçekleşmektedir. Düzensiz göçlerin itici unsurları arasında ekonomik fırsatlar, siyasi özgürlükler ve kişisel refah gibi çekici faktörler de bulunmaktadır (Deniz, 2014)

Zorunlu göçler, bireylerin doğal veya beşerî nedenlerle, örneğin savaşlar, doğal afetler veya siyasi sorunlar nedeniyle zorla yaşadıkları bölgeleri terk etmesi durumudur. Bu tür göçler, bireylerin kendi

iradelerine bağı olmaksızın devlet yetkisi doğrultusunda gerçekleşir ve bireylerin üzerinde uzun vadeli psikolojik etkiler bırakabilir (Çiçekli, 2009; Şemşit, 2018).

Araştırmanın Sınırlıkları

Yapılan bu çalışmada göç alan okullara yönelik yapılmış derleme çalışmasında sadece tez çalışmaları incelenmiştir. Konu hakkında yapılmış uygulamalı veya diğer çalışmaların sonuçları doğrultusunda birden fazla sonuç olduğundan konu tez çalışmalarıyla sınırlandırılmıştır. Ayrıca uygulamalı çalışma gerektiren sorun odaklı konularda zaman ve maliyet bakımından literatür ve derleme çalışması yapılması tercih edilmiştir.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırma, göç alan okulların karşılaştığı sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin nasıl ele alındığını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, literatürdeki yüksek lisans tez çalışmaları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı, söz konusu tezlerde kullanılan yöntemlerin, tekniklerin, analiz süreçlerinin ve değerlendirme aşamalarının sistematik bir biçimde değerlendirilmesidir. Bu inceleme sonucunda elde edilen verilerin bir araya getirilerek genel bir değerlendirme yapılması ve somut çıkarımlara ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmanın problematiği, öğretmenlerin göç alan okullarda karşılaştığı sorunların neler olduğu ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tez çalışmalarında nasıl ele alındığına odaklanmaktadır. Bu kapsamda, göçle bağlantılı olarak öğretmenlerin yaşadığı zorluklar, öğrencilerin uyum süreçleri, eğitim ortamındaki farklılıklar ve önerilen çözüm yolları sistematik bir şekilde değerlendirilmiştir. Ele alınan tezlerden elde edilen bulgular sentezlenerek çalışmanın araştırma sorularına yanıt aranmıştır. Bu süreçte, tezlerin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi ve bulguların bir araya getirilmesi sonucunda anlamlı çıkarımlara ulaşılmıştır.

YÖNTEM

Bu araştırma kapsamında derleme yöntemi temel alınarak bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Derleme çalışmaları, belirli bir konu çerçevesinde daha önce yapılmış olan araştırmaların bulgularını, sonuçlarını ve değerlendirmelerini bir araya getirerek sentezleyen çalışmalardır. Özellikle alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalar, mevcut literatürün kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini ve bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlar. Bu bağlamda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi'nde yayımlanmış olan ve göç alan okulların karşılaştığı sorunlar ile bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ele alan araştırmalar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Derleme yöntemi kapsamında farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler belirli bir sistematik yöntem izlenmeden bir araya getirilebilirken, sistematik derleme yöntemi daha belirgin bir yapıya sahiptir. Sistematik derleme, belirli bir klinik ya da sosyal sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla bir konuya ilişkin tüm literatürün kapsamlı bir şekilde taranmasını içeren bir yöntemdir. Bu yöntem, araştırmaların seçiminde belirli dâhil etme ve dışlama kriterlerinin önceden belirlenmesini gerektirir. Ayrıca seçilen çalışmaların kalitesi titizlikle analiz edilerek değerlendirilir. Elde edilen bulgular sentezlenerek bir araya getirilir ve literatürdeki kanıtların organize edilmesine olanak tanınır. Böylece, güvenilir ve geçerli sonuçlara ulaşılması sağlanır (Karaçam, 2013). Bu çalışmada, göç alan okulların sorun ve çözüm önerilerinin incelendiği araştırmalar ele alınmıştır. Özellikle yüksek lisans düzeyinde yapılmış olan tez çalışmalarına odaklanılmıştır. Rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak bir tanesi doktora ve on iki yüksek lisans tezi totalde 13 tez çalışması seçilmiş ve bu tezler detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Çalışmaların sonuçları karşılaştırılarak sentezlenmiş ve elde edilen bilgiler ışığında genel bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırmanın kavramsal çerçevesinin oluşturulmasında çeşitli akademik veri tabanlarından yararlanılmıştır. Özellikle Google Akademik, Consensus, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Akademik Teknoloji platformları bu süreçte temel bilgi kaynakları olarak kullanılmıştır. Bu platformlardan elde edilen bilgiler bir araya getirilerek araştırmanın literatür temeli oluşturulmuş ve araştırma bulgularının daha derinlemesine analiz edilmesine olanak tanınmıştır. Bu çalışma, öğretmenler arasında kuşak farklarının eğitim süreçlerine nasıl yansıdığını anlamaya yönelik önemli bir katkı sunmaktadır. Literatürdeki çalışmaları sentezleyerek, hem alandaki bilgi birikimini organize etmiş hem de gelecek araştırmalar için bir çerçeve oluşturmuştur.

BULGULAR

Göç Almış Okullarda Karşılaşılan Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yapılan bu çalışmada herhangi bir durumdan veya nedenden kaynaklı göç hareketleri sonunda göç almış okulların eğitim sorunları ve bu sorunlara yönelik yapılmış tez çalışmaları incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda göç almış okullar üzerine yapılan tez çalışmalarının bağımlı değişkenleri veya ilişkilendirilen konularının neler olduğu önem taşımaktadır. Bu bakımdan sistematik olarak yürütülen, en uygun yöntem ve tekniklerin uygulandığı ve çalışma sonunda jüri değerlendirmesinden geçtikten sonra onaylanan bu bakımdan geçerlilik ve güvenilirlik düzeylerinin yüksek olduğu YÖK Tez Merkezi tez çalışmaları incelenmiştir. YÖK Tez Merkezindeki literatür taramasında göç alan okulların yaşadığı sorun ve çözüm önerileri için 89 tez çalışması yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmaların 13 tanesinin doktora ve 68 tanesinin yüksek lisans tez çalışması yapılmıştır. Çalışmada bir doktora tezi ve diğer lisansüstü tezler incelenmiştir. Yapılan çalışma konuları içinde son yıllarda Suriye’de yaşanan iç savaştan sonra Türkiye’ye yapılan yoğun göç hareketine bağlı olarak Suriyeli göçmenler ve eğitim öğretim hakları ve yaşamı konu alınmıştır. Diğer konular olarak iç göç hareketleri, göçmen öğrencilere yönelik öğretmen iletişim ve tutumları, göçmen öğrencilerin uyumları, göçmen öğrencilerin toplumsal kimlik uyumları, çok kültürlülük, iş ve yaşam doyumlarına vb. birden fazla çalışmaya yer verilmiştir. Ayrıca göçmen öğrenci veya göç alan okullarla ilgili öğrenim kademelerine de dikkat edilmiştir.

İncelenen ilk çalışma doktora tez çalışması olup Suriyeli göçmen öğrencilerin okullarda yaşadığı sorun ve çözüm önerileri üzerinedir. Bu araştırma, Suriyeli göçmen öğrencilerin okul ortamında karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik okul yöneticileri ile öğretmenlerin uygulamalarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim (fenomenolojik) deseni tercih edilmiştir. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabılır durum örnekleme kullanılarak belirlenmiş olup, 20 okul yöneticisi ve 40 öğretmenden oluşan toplam 60 katılımcıyı içermektedir. Katılımcılar, Suriyeli öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu İstanbul’un Avcılar, Bahçelievler, Bahçeşehir, Esenyurt ve Zeytinburnu ilçelerindeki anaokulu, ilkökul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda görev yapmaktadır. Veri toplama sürecinde, katılımcıların demografik bilgilerini belirlemek amacıyla altı sorudan oluşan bir bölüm ile Suriyeli öğrencilerin yaşadığı sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini anlamayı hedefleyen iki yarı yapılandırılmış sorudan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, Suriyeli göçmen öğrencilerin sosyo-kültürel, dil, aile, Covid-19 pandemisi, psikoloji, okul yapısal koşulları ve kurumsal dinamiklerden kaynaklanan çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını göstermiştir. Bu sorunların çözümüne ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin geliştirdiği uygulamalar; okul kültürünün yanı sıra fiziksel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi, Türkçe’nin ikinci dil olarak öğretimine yönelik programların uygulanması ve ailelerin eğitime daha etkin bir şekilde dâhil edilmesini içermektedir. Katılımcıların deneyim ve çıkarımlarına dayanan bu sonuçların, eğitim uygulayıcıları olan yöneticiler ve öğretmenler için rehber niteliği taşıyabileceği ve ilgili literatüre önemli katkılar sağlayabileceği öngörülmektedir (Garan, 2022).

Yapılan tez incelemelerinde göç alan okullara yönelik sorunlar ve çözüm önerileri konusuyla ilişkili olarak bir tane doktora tezi incelemesi yapılmıştır. Konuyla ilişki ve benzer çalışmaları genel olarak lisansüstü düzeydedir. Bu bakımdan incelenen diğer tez çalışmaları lisansüstü tezlerden oluşmaktadır.

İncelenen diğer çalışmamız yüksek lisans çalışmasıdır. Çalışmanın evren ve örneklemin seçilme ve çalışmanın uygulama gerekçesi belirtildiğinden konu ve örneklem arasında uyum bulunmaktadır. Bu gerekçeye göre, Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinden, iş olanaklarının daha geniş olduğu turizm, sanayi ve ticaret merkezlerine doğru yoğun bir göç yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, yoğun göç alan şehirlerden birinin Antalya olduğu belirtilmiştir. Bu araştırmanın temel amacı, Antalya’ya göç eden çocukların karşılaştıkları sorunları, bu çocukların ailelerinin yaşadığı güçlükleri ve aynı zamanda öğretmenler ile okul yöneticilerinin okullarda karşılaştıkları zorlukları belirlemektir. Araştırma, nitel bir çalışma olarak bütüncül çoklu durum deseni kapsamında yürütülmüştür. Çalışma, Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan İsmail Hakkı Kaya İlkokulu, Demirgül İlkokulu, Baraj İlkokulu, Şehit Kahraman Çelikbaş İlkokulu ve 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Kepez ilçesindeki bu okullarda görev yapan 5 okul müdürü, 23 sınıf öğretmeni (4. sınıf öğretmeni), 487 öğrenci (4. sınıf öğrencisi) ve bu öğrencilerin velileri oluşturmaktadır. Çalışma grubunda ise gönüllülük

esasına göre belirlenen 5 okul müdürü, 23 öğretmen (4. sınıf öğretmeni), 8 öğrenci (4. sınıf öğrencisi) ve 5 veli yer almıştır. Veri toplama sürecinde bireysel görüşme, odak grup görüşmesi ve doküman analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu amaçla, açık uçlu sorulara dayalı yarı yapılandırılmış bireysel görüşme ve odak grup görüşme formları kullanılmış, ayrıca doküman analizi kapsamında öğrencilerin göçe ilişkin çizimleri incelenmiştir. Veri toplama araçlarının özellikleri göz önüne alınarak elde edilen veriler frekans ve yüzde analizi yöntemleri ile detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu analizler doğrultusunda, araştırmanın bulguları ve yorumları sistematik olarak ortaya konmuş, elde edilen sonuçlara dayalı olarak çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Yöneticilerden elde edilen görüşlere göre, bölgenin yoğun göç alması ve mevcut siyasi sorunların okula yansması nedeniyle disiplin problemlerinin yaygın olduğu tespit edilmiştir. Bu problemler arasında kavga, şiddet, küfür, hırsızlık gibi olumsuz davranışlar öne çıkmaktadır. Göçle gelen öğrencilerin akademik başarılarının düşük olduğu, etnik kökenlerinden dolayı ayrımcılığa uğradıkları ve bu nedenle uyum problemleri yaşadıkları belirtilmiştir. Velilerin büyük bir kısmının Türkçe bilmemesi, okul-aile arasındaki iletişimi güçleştirmektedir. Güvenlik sorunlarının varlığı, öğretmenlerin bu okullarda uzun süre çalışmayı tercih etmemelerine neden olmaktadır ve bu durum öğretmenlerin mesleki performansını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Yöneticiler, özellikle “insanlar arasındaki ayrımcı düşüncelerin sona erdirilmesi” gerekliliğini sıklıkla vurgulamışlardır. Öğretmen görüşleri doğrultusunda, bölgenin yoğun göç alması nedeniyle Antalya’nın diğer bölgelerine kıyasla daha zorlu çalışma koşulları bulunduğu ifade edilmiştir. Bölgede donanım eksikliği, okullarda önemli bir problem olarak öne çıkmaktadır. Öğretmenler, göçle gelen ailelerle iletişim kurmakta zorluk yaşadıklarını ve velilerin, çocuklarına ve okula karşı ilgisiz tutumlar sergilediklerini belirtmiştir. Göçmen öğrencilerin akademik başarı seviyelerinin düşük olduğu, uyum problemleri nedeniyle saldırgan veya içe kapanık davranışlar sergiledikleri gözlemlenmiştir. Göç eden ailelerin ekonomik sıkıntılarla karşılaştıkları ve çocuklarını küçük yaşta çalıştırmaya yöneldikleri görülmüştür. Bu durum, öğrencilerin devamsızlık yapmasına ve başarılarının düşmesine yol açmaktadır. Dil bariyerleri, öğrencilerin Türkçeye yeterince hâkim olmamasından kaynaklanmakta ve eğitim süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluklar, öğretmenlerin iş doyumunun azalmasına ve tayin talep ederek bölgeden ayrılmasına neden olmaktadır. Öğretmenler, çözüm önerisi olarak “Göç eden aileler için seminer ve benzeri etkinliklerle bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmelidir.” şeklinde görüş bildirmiştir. Öğrenci görüşlerinden elde edilen bulgular, göç eden öğrencilerin eski arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediklerini göstermektedir. Bu öğrenciler, okulda sosyal etkinliklere katılımda zorlanmakta ve okula geldiklerinde akademik başarılarının başlangıçta düştüğü gözlemlenmektedir. Arkadaş ortamında kavga, küfür gibi olumsuz davranışlarla karşılaştıkları, alay edilme ve dışlanma gibi durumlar yaşadıkları belirtilmiştir. Bu durumun, öğrencilerde çekingenlik ve yalnızlık hislerini artırdığı ve okula uyum sağlama süreçlerini zorlaştırdığı görülmüştür. Ayrıca, ekonomik nedenlerle ailelerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmayı düşünmeleri, eğitim hayatlarını daha da karmaşık hale getirmektedir. Velilerden elde edilen görüşlere göre, okullarda ve çevresinde madde bağımlısı öğrenci gruplarının varlığı dikkat çekmektedir. Göç alan bölgelerdeki eğitim imkanlarının yetersiz olduğu, öğrencilerin arkadaş çevresinde kavga, şiddet ve küfür gibi olumsuz durumlara şahit oldukları ifade edilmiştir. Veliler, çocuklarının uyum problemleri yaşadığını ve yalnızlık hissettiğini aktarmıştır. Göç nedeninin çoğunlukla iş bulma ve çalışma amaçlı olduğu, ancak velilerin çocuklarından iyi bir meslek sahibi olmalarını bekledikleri belirtilmiştir. Veliler, bu sorunlara çözüm olarak “Öğrenciler için sosyal etkinlikler düzenlenmelidir.” önerisini sıklıkla dile getirmiştir (Bozan, 2014).

İncelenen ikinci yüksek lisans tez çalışmasında, örneklem grubu olarak öğrencilerin belirlenmesi bu konuda yapılan çalışmaların noksanlarını tamamlamaya çalıştığını göstermektedir. Yapılan çalışmada Suriyeli öğrencilerin uyum süreçlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gerekçe olarak ise günümüzde, Suriyeli göçmenlerin topluma entegrasyonu ve vatandaşlık bilinci ile uyum süreçlerinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması, özellikle Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin karşı karşıya olduğu temel sorunlardan biri şeklinde olduğu belirtilmiştir. Akabinde bu sürecin en kritik aşaması ise eğitim kurumları ve bu kurumlarda öğrenim gören öğrencilerden oluştuğu belirtilmiştir. Suriyeli göçmen çocuklarla aynı sınıflarda eğitim alan Türk öğrencilerin görüşleri, eğitimin bu süreç üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini anlamak açısından uygun görülmesi örneklem grubu seçme gerekçesini belirlemektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın temel amacı, ortaokul öğrencilerinin Suriyeli göçmen öğrencilerin eğitim ortamlarına uyumları konusundaki görüşlerini incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu

doğrultuda, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki dört farklı okuldan 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören, sınıflarında yoğun bir şekilde Suriyeli göçmen öğrenci bulunan toplam 30 öğrenci amaçlı örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Veriler, öğrencilere uygulanan bağımsız kelime ve cümle ilişkilendirme testi ile çizme-yazma tekniğinin yazma boyutunda değerlendirilen kompozisyonlardan elde edilmiştir. Toplanan veriler, içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Bağımsız kelime ve cümle ilişkilendirme testi sonuçları, duygular, kişilik özellikleri ve tutumlar olmak üzere üç temel kategori altında; kompozisyon yazımları ise empati ve çözüm önerileri olarak iki kategori altında değerlendirilmiştir. Birinci grup bulgular için anket çalışmaları; ikinci grup bulguları için ise kompozisyon çalışmasına verileri toplanılmıştır. Çalışmada birinci ve ikinci alt bulgular şeklinde veriler gruplandırılmıştır. Birinci alt grup başlığı altında elde edilen bulgularda yerli öğrencilerin Suriyeli öğrencilere yönelik genel olarak tutumlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. İkinci alt bulgular kısmında ise Suriyeli öğrencilerin eğitim ortamlarına uyumu üzerinedir. Bu başlıkta öğrencilere kompozisyon çalışması yapılmıştır. Bu bakımdan öğrencilerin empati duygusuna göre görüş belirttiği ve çözüm önerilerine yönelik açıklamalar yaptıkları tespit edilmiştir. Suriyeli göçmen öğrencilerin savaş ve zulümden kaçmış olmaları nedeniyle mutlu olduklarını ve kendilerini kardeş olarak gördüklerini ifade ettikleri görülmektedir. Katılımcılar, bu öğrencilere yönelik çözüm önerilerinde genellikle yardım etme ve onların kendi ülkelerine dönmelerine destek sağlama konularını vurgulamışlardır. Ayrıca, Suriyeli akranlarının yaşadığı sorunlara büyük ölçüde empatiyle yaklaştıkları ve çözüm geliştirme konusunda aktif bir tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, ortaokul öğrencilerinin Suriyeli göçmen akranlarına yönelik genel olarak olumlu bir bakış açısına sahip olduklarını, Suriyeli öğrencilerin karşılaştığı sorunlara empati ile yaklaştıklarını ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler sunduklarını ortaya koymaktadır (Kızılkaya, 2021).

İncelenen üçüncü çalışmada Suriyeli öğrencilerin toplumsal kimlik gelişimleri üzerine yapılmıştır. Çalışmanın gerekçesi olarak göç, tarih boyunca devam eden ve toplumları etkileyen bir olgu olması ve 20. yüzyıl boyunca savaşlar ve iç karışıklıklar, göç ve mülteci sorunlarını ciddi seviyelere taşınması sorunu üzerinedir. Özellikle Suriye'de yaşanan iç savaş sonucunda Türkiye, Suriye'den yoğun bir şekilde göç alması ve göç eden Suriyeli nüfusun büyük bir kısmını öğrenim çağındaki çocuklar oluşturması çalışmanın asıl gerekçesidir. Zamanla bu çocukların, yabancı topluma uyum sağlama konusunda çeşitli zorluklarla karşılaştığı görülmüştür. Bu bakımdan çalışmanın problemi bu sorunların ne olduğu ve nasıl olduğu üzerinedir. Bu çalışmada, düzensiz göç ile Türkiye'ye gelmiş ve ilkökul ile ortaokullarda öğrenim gören Suriyeli çocukların kimlik gelişim süreçlerine dair okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenen 27 kişiden oluşmaktadır. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda “tanımlamalar ve süreçler” “içselleştirme” “ihtiyaç halkaları” “okul rolleri” “dil ve kabul sorunları” “öğretmen ve yönetici rolleri” “uyum kazanımları ile işlerlik” ve “verimliliği artırma” gibi sekiz tema ortaya çıkmıştır. Araştırma, katılımcıların kimlik kavramını aidiyet bağı, bireyin kendini nasıl tanımladığı ve diğer bireyler tarafından nasıl tanımlandığı olarak tanımladığı sonucuna ulaşılmıştır. Göçle gelen bireylerin geldikleri toplumun gelenek, değer ve normlarına uyumlu davranışlar geliştirmelerinin toplumla uyumlu kimlik gelişimi sağladığı görülmüştür. Ayrıca göçle gelen bireylerin bu süreçte daha çok sosyal ve psikolojik destek ihtiyacı duyduğu tespit edilmiştir. Okulların kültür aktarımı, dil öğretimi gibi çeşitli rolleri üstlendiği ve bu öğrencilerin okulda/sınıfta dışlanma sorunlarıyla karşılaştığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin, rol model olma ve ön yargıları kırma gibi önemli görevler üstlendiği görülmüştür. Tüm paydaşların sürece aktif bir şekilde dahil edilmesiyle eğitimin etkinliğinin artırılacağı sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma, göçle gelen öğrencilerin karşılaştığı dil sorunlarının çözümü için çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi ve tüm paydaşlara göç olgusu hakkında farkındalık kazandıracak eğitimlerin düzenlenmesi gibi öneriler sunulmuştur (Özmen, 2022).

Dördüncü çalışmamızda okul öncesi öğrencilerin okula uyum süreçleri üzerine yapılmıştır. Bu araştırma, Suriyeli çocukların okula uyum düzeylerini farklı değişkenler açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, betimsel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında en az iki yıldır Akçakale'de ikamet eden ve 5-6 yaşlarında olan toplam 236 çocuk oluşturmaktadır. Veri toplama sürecinde, Önder ve Gülay (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan

"5-6 Yaş Çocukları İçin Okul Uyumunu Öğretmen Değerlendirme Ölçeği" ile araştırmacı tarafından geliştirilen "Demografik Bilgi Formu" kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen nicel verilerin analizi, SPSS 25 istatistik paket programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Suriyeli çocukların okula uyum düzeylerinin cinsiyet, yaş, doğum sırası, ailenin gelir durumu ve Türkçe konuşma düzeyine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Çocukların uyumunu etkileyen bu değişkenlerin öğretmenler tarafından bilinmesi, uyumu kolaylaştırıcı adımların atılmasını sağlayabilir. Göçmen çocuklar için okula uyum, yalnızca okul başarısı değil, aynı zamanda topluma uyum ve aidiyet açısından da kritik öneme sahiptir. Bu konuda yapılan araştırmaların azlığı, meselenin yeterince fark edilmediğini düşündürmektedir. Elde edilen bulgular, uyum sürecinde yalnızca öğretmenlerin değil, ailelerin özelliklerinin de belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmanın yapıldığı bölgedeki düşük sosyo-ekonomik düzey dikkate alındığında, gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarının okula devamını desteklemek hayati öneme sahiptir. Okula uyum, çocukların potansiyelini ortaya çıkarma, okul terki ve çocuk işçiliği gibi riskleri azaltmada önemli bir etkidir. Ayrıca, Türkçe anlama ve konuşma düzeyi düşük olan ailelerin dil becerilerinin geliştirilmesi, çocukların uyum sürecini olumlu yönde etkileyebilir. Bu doğrultuda, ailelere yönelik Türkçe dil eğitimlerinin planlanması, çocukların okula adaptasyonunu artırabilir. Sonuçlar, çocukların okula uyum düzeylerinin ve bu uyumun alt boyutlarının çocuğun yaşı, cinsiyeti, doğum sırası, ailenin gelir düzeyi, annenin Türkçe bilgisi seviyesi ve babanın Türkçe bilgisi seviyesi gibi değişkenlere bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Buna karşın, çocuğun doğum yeri, ailenin sahip olduğu çocuk sayısı, annenin eğitim seviyesi, babanın eğitim seviyesi, annenin yaşı, babanın yaşı, annenin Türkiye'de kalma süresi ve babanın Türkiye'de kalma süresi gibi değişkenlerin okula uyum üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Bu bakımdan çalışma, demografik değişkenlere göre yapıldığından daha kapsamlı bir nitelik kazanmıştır (Yalçınkaya, 2022).

İncelenen beşinci lisansüstü tez çalışmasında, göç alan okullarla ilgili sorun ve çözüm önerileri bağlığı altında konuyla ilişkili olarak göçmen ailelerin çocuklarıyla çalışan öğretmenler üzerine bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada, öğretmenlerin çokkültürlülük tutumları, iş doyumları ve yaşam doyumları üzerine çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, göçmen çocuklarla çalışan öğretmenlerin çokkültürlülük tutumları, iş doyumları ve yaşam doyumlarının düzeylerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, son 12 yıldır Suriye'den Türkiye'ye gelen ve "göçmen çocuklar" olarak adlandırılan çocukların ve ailelerinin yoğun olarak yaşadığı 5 ilde (İstanbul, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana) görev yapmakta olan, göçmen çocukların bulunduğu sınıflarda çalışan 250 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama araçları, "Kişisel Bilgi Formu" "Öğretmenlerin Çokkültürlülük Tutum Ölçeği" "İş Doyumu Ölçeği" ve "Yaşam Doyumu Ölçeği"dir. Araştırma, Covid-19 pandemisi ve araştırmanın gerçekleştirildiği illere ulaşımında yaşanan güçlükler nedeniyle çevrim içi olarak yürütülmüştür. Çalışma kapsamındaki okulların yönetimleriyle yapılan telefon görüşmeleri aracılığıyla veri toplama araçları öğretmenlere ulaştırılmıştır. Çevrim içi olarak doldurulan ölçekler üzerinde yapılan analizler, göçmen çocuklarla çalışan öğretmenlerin çokkültürlülük tutumlarının, iş doyumları ve yaşam doyumları puanlarının oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla çokkültürlülük tutumları arttıkça iş ve yaşam doyumları da artmaktadır. Çokkültürlülük tutum puanları ile iş doyumları ve yaşam doyumları ölçekleri arasında, düşük düzeyde olsa da anlamlı ve pozitif yönde ilişkiler bulunmaktadır. Ayrıca, öğretmenlere ait değişkenler (sınıftaki toplam öğrenci sayısı, sınıftaki göçmen öğrenci sayısı, yaş ve öğretmenlik deneyimi yılı) ile iş doyumları, çok kültürlü eğitime yönelik tutumlar ve yaşam doyumları arasındaki etkileri incelemek amacıyla tek faktörlü ANOVA testi uygulanmıştır. Anlamlı farklılıklar gösteren tüm değişkenler için Tukey HSD testi kullanılarak post hoc analizler yapılmıştır (Duygu, 2023).

Altıncı araştırmamızda, göçmen öğrencilerin yoğun olduğu okullarda karşılaşılan durumlar okul ve sınıf yönetimi bağlamında durum incelenmiştir. Göç alan okullardaki sınıf yönetimi ve öğrenci başarılarıyla bağlantılı olarak araştırılmıştır. Çalışmanın temel amacı, göçmen öğrencilerin eğitim süreçlerinde karşılaştıkları engelleri, akademik başarılarını etkileyen faktörleri ve ihtiyaç duydukları destekleri belirleyerek, bu konuda rehberlik sağlayacak sonuçlara ulaşmaktır. Araştırmanın bulgularının, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve ilgili diğer paydaşlar için göçmen öğrencilerin okula uyum süreçlerini ve akademik başarılarını artırmada etkili yöntemler geliştirmelerine katkı sağlaması hedeflenmiştir. Araştırma, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Düzce ili Merkez ilçesindeki göçmen öğrencilerin yoğun bulunduğu okullarda görev yapan 5 okul yöneticisi ve 11 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmış ve içerik analizi

yöntemiyle yorumlanmıştır. Araştırma bulguları, göçmen öğrencilerin okul ve sınıf yönetimi üzerindeki etkilerinin hem olumlu hem de olumsuz boyutları olduğunu ortaya koymaktadır. Göçmen öğrencilerin sınıf ve okul yönetimine olumsuz etkileri arasında iletişim engelleri, sınıf kurallarına uymama, şiddet, derslere katılımda zorluk, grup oluşumları, müfredat işlenmesinde zorluk ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlar yer almıştır. Bununla birlikte, dil öğrenimine bağlı gelişmeler, öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesi, çok kültürlü ortamların sağlanması, empati becerilerinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin öğretim tekniklerini çeşitlendirmesi gibi olumlu etkiler de tespit edilmiştir. Göçmen öğrenciler ile diğer öğrenciler arasındaki ilişkilere bakıldığında, akran şiddeti, dışlanma ve etiketlenme gibi olumsuz durumlar gözlemlenmiş; ancak kültürel etkileşim, empati geliştirme ve akran öğrenmesi gibi olumlu durumlara da rastlanmıştır. Akademik performans açısından, dil engeline bağlı zorluklar ve düşük motivasyon gibi olumsuz faktörlerin yanı sıra, bazı göçmen öğrencilerin akranlarına kıyasla daha başarılı olduğu olumlu örnekler de görülmüştür. Göçmen öğrencilerin okula etkileri ise, velilerin tutumlarıyla doğrudan ilişkilendirilmiştir. Bazı veliler olumlu yaklaşarak okul iklimine katkıda bulunurken, bazı velilerin olumsuz tutumları okul atmosferini olumsuz etkileyebilmiştir. Sonuç olarak, göçmen öğrencilerin eğitim süreçlerinde karşılaşılan durumlar çok yönlü bir değerlendirme gerektirmektedir. Araştırma bulguları, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin bu öğrencilerle ilgili pedagojik, yönetsel ve sosyal sorunlara yönelik farkındalıklarını artırmaları ve uygun müdahaleler geliştirmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır (Bergut, 2023).

İncelenen yedinci çalışmamızda karşılaştırmalı bir çalışma örneği vardır. Göçmen öğrenci olan ve olmayan sınıf öğretmenlerinin yaşadığı sınıf içi problem ve bu problemlere yönelik çözüm önerileri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Bu çalışmada, göçmen veya mülteci öğrencilerin bulunduğu ve bulunmadığı sınıflarda görev yapan öğretmenlerin karşılaştıkları problemleri ve bu problemlere yönelik çözüm önerilerini karşılaştırmalı olarak incelemek amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcı grubunu, Gaziantep ilinde bulunan 10 farklı okulda görev yapan toplam 20 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bu yöntem doğrultusunda, araştırmanın amacına uygun olarak her okuldan bir erkek ve bir kadın öğretmen seçilmiştir. Ayrıca, seçilen öğretmenlerin sınıf öğretmenliği mezunu olmaları, en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmaları ve gruptaki öğretmenlerin yarısının sınıflarında göçmen/mülteci öğrenci bulunurken diğer yarısının sınıflarında böyle bir öğrencinin olmaması temel ölçütler arasında yer almıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen ve uzman görüşleri doğrultusunda şekillendirilen 10 soruluk yarı yapılandırılmış bir görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen nitel veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz süreci sonunda, görüşmelerden elde edilen kodlar, alt temalar ve temalar oluşturulmuştur. Bu temalardan elde edilen sonuçlara göre, sınıflarında göçmen/mülteci öğrenci bulunan öğretmenlerin en sık karşılaştığı sorunların dil bariyerine bağlı olarak dersi anlama güçlüğü, iletişim kurmada zorluklar ve kendini ifade edememe olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık, sınıflarında göçmen/mülteci öğrenci bulunmayan öğretmenlerin öne çıkan problemleri arasında öğrencilerin ödevlerini yapmaması veya eksik yapması, öğleden sonraki derslerde motivasyon kaybı ve soyut konuların somutlaştırılmasında yaşanan güçlükler yer almıştır. Bu bakımdan benzer sonuçlara ulaşılmamıştır. Araştırmada ayrıca, bu problemlerin altında yatan nedenler ve çözüm önerileri de detaylı bir şekilde ele alınmıştır (Karataştan, 2023).

Sekizinci çalışmada göçmen öğrencilere yönelik öğretmenlerin demografik değerleri ve öğrencilere karşı tutumları incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin demokratik değerleri ile mülteci öğrencilere yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada, nicel yöntemlerden biri olan ilişki tarama modeli tercih edilmiştir. Veri toplama sürecinde, demokratik değerler ölçeği ve mülteci öğrencilere yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın evreni, Hatay'da görev yapan öğretmenler olarak belirlenirken, örneklem grubu kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve çalışmaya gönüllü olarak katılım sağlayan 252 öğretmenden oluşmuştur. Verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edildiğinden, analizlerde aritmetik ortalama, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson korelasyon analizi ve regresyon analizi gibi istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmenlerin cinsiyet, mesleki deneyim, eğitim düzeyi ve aldıkları

hizmet içi eğitim sayısı gibi değişkenler, demokratik değerleri ve mülteci öğrencilere yönelik tutumları üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmamıştır. Bununla birlikte, demokratik değerler ile mülteci öğrencilere yönelik tutumlar arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Demokratik değerlere ilişkin yüksek puan alan öğretmenlerin, mülteci öğrencilerle ilgili tutumlarının da olumlu olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, sınıf öğretmenlerinin demokratik değerlerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, göçmen öğrencileri olan öğretmenlerin, öğrenciler arasındaki farklılıkları dikkate alarak ayırım yapmadan kapsayıcı bir yaklaşım sergilediklerini göstermektedir. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin demokratik değerlerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Ayrıca, öğretmenlerin demokratik değerlerinin mesleki kıdem ve hizmet içi eğitim değişkenleri açısından da anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Aynı zamanda, öğretmenlerin demokratik değerlerinin eğitim düzeyi değişkenine göre farklılık göstermediğini de ortaya koymuştur. Araştırma kapsamında sınıf öğretmenlerinin sığınmacı öğrencilere yönelik tutumları, öğretmenlerin sığınmacı öğrencilere karşı tutumlarının yüksek olduğunu göstermektedir ve bu durum, öğretmenlerin yüksek demokratik değerlere sahip olma sonuçlarıyla da tutarlıdır. Demografik değişkenlere bağlı olarak elde edilen bulgulara göre cinsiyete bağlı olarak kadın öğretmenlerin tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, öğretmenlerin cinsiyet fark etmeksizin mülteci öğrencilere karşı genel olarak olumlu bir tutum sergiledikleri ifade edilebilir. Bununla birlikte, öğretmenlerin sığınmacı öğrencilere yönelik tutumları ölçeğinden aldıkları puanların, eğitim düzeyi ve hizmet içi eğitim değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, öğretmenlerin demokratik değerleri ile mülteci öğrencilere yönelik tutumları arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (Köleoğlu, 2023).

İncelenen dokuzuncu çalışmada okullaşma bağlamında göçmen öğrencilerin sosyal uyumu ve cinsiyet rollerine göre ele alınmıştır. Göç alan okullarda cinsiyet rolleri ve sosyal uyum süreçlerine yönelik elde edilen bulgular önem taşımaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, göçmenlerin entegrasyon süreçleri ile cinsiyet rolleri üzerindeki etkilerini anlamaktır. Bu bağlamda, Gaziantep'e iç ve dış göç yoluyla gelen göçmen öğrencilerin okullarının, entegrasyon süreçleri ve cinsiyet rolleri üzerindeki etkilerini analiz etmek hedeflenmiştir. Çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırmada ele alınan temel kavramların teorik çerçevesi detaylı bir şekilde sunulmuştur. Bu kapsamda; göç, göçmen, eğitim, entegrasyon, asimilasyon, çok kültürlülük ve cinsiyet rolleri gibi anahtar kavramlar açıklanmış; aynı zamanda göçe yol açan faktörler ve göç türleri sınıflandırılarak tartışılmıştır. İkinci bölümde, araştırmanın yöntem kısmı ele alınmıştır. Bu bölümde, araştırmanın deseni, çalışma grubu, sınırlılıkları, veri toplama süreci ve verilerin analizine ilişkin ayrıntılar yer almaktadır. Üçüncü ve son bölüm ise, araştırma sonuçlarının sunumu ve elde edilen bulguların yorumlanmasına odaklanmaktadır. Bu bölümde, Suriye ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere uygulanan anketlerin sonuçları, istatistiksel analiz yöntemleriyle kodlanmış ve yorumlanmıştır. Araştırmanın bu aşamasında, veriler kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek bulgulara dayalı çıkarımlar yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Vatan Mahallesi'ne iç ve dış göçlerle gelen Suriyeli ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ortaokul ile lise öğrencilerinden oluşmaktadır. Katılımcı olarak 99 Suriyeli, 103 Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci yer almaktadır. Ankete katılan öğrencilerin yaş dağılımı 11-14 yaş aralığında 55 öğrenci (%27,2), 15-18 yaş aralığında ise 147 öğrenci (%72,8) şeklindedir. Elde edilen veriler, SPSS 23.0 for Windows paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde gerçekleştirilmiştir. Vatan Mahallesi, il merkezinde yer alan ve sosyo-ekonomik açıdan orta düzeyin altında gelir grubuna sahip bireylerin yaşadığı bir bölge olarak göze çarpmaktadır. Bu durum, Gaziantep'e gelen göçmenlerin tercih ettiği bir bölge olmasına neden olmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin yarısından fazlasının çekirdek aileye sahip olduğu ve evlerinde 7 kişiden fazla bireyin yaşadığı görülmüştür. Bölgede suç oranlarının yüksek olması, madde kullanımı gibi güvenlik sorunları da öğrencilerin eğitime dair kaygılarını artırmaktadır. Bu bakımdan hem çalışmanın gerekçesi hem de katılımcıların ve araştırılan öğrencilerin demografik özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Gaziantep'e iç ve dış göçlerle gelen öğrencilerin çoğunluğu asgari ücret veya altında gelir elde etmektedir ve bu öğrencilerin büyük kısmı kirada yaşamaktadır. Ailelerin kalabalık olması, ekonomik zorluklar ve çocukların eğitim ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi, öğrencilerin okula dair motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle erkek öğrencilerin yanı sıra, kız öğrencilerin de okul sonrası çalıştığı görülmektedir. Bu durum, öğrencilerin eğitim süreçlerinde çeşitli zorluklarla karşılaşmalarına

neden olmaktadır. Suriyeli kız öğrencilerin, özellikle lise düzeyinde İmam Hatip liselerini tercih ettiği gözlemlenmiştir. Bu tercihin nedenleri arasında karma eğitimin olmaması ve dini eğitim verilmesi bulunmaktadır. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kız öğrencilerin bu tür okulları tercih etmediği ve Suriye uyruklu öğrencilerin yoğunluğu ile ağır müfredat nedeniyle bu okullarda zorluk yaşadığı görülmüştür. Suriyeli öğrencilerin çoğunluğunun 2010 sonrası Gaziantep'e doğrudan Suriye'den geldiği, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin ise daha çok 1990 sonrası Şanlıurfa, Van ve Siirt gibi illerden geldikleri tespit edilmiştir. Suriyeli öğrenciler, Gaziantep'i savaş nedeniyle tercih ederken, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ailevi sorunlar ve iş imkanları sebebiyle tercih etmektedir. Gaziantep'in sanayi şehri olması, ekonomik imkanların fazla olması ve eğitim olanaklarının gelişmiş olması bu tercihlerde etkili olmuştur. Vatan Mahallesi'nde güvenlik sorunları ve suç oranlarının yüksek olması, öğrencilerin eğitim süreçlerini etkileyen olumsuz faktörler arasında yer almaktadır. Öğrenciler, güvenlik endişeleri nedeniyle eğitime dair kaygılar yaşamaktadır. Bu durum, okullardaki güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve madde bağımlılığına yönelik çalışmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Anne ve babalarının eğitim düzeylerine bakıldığında, çoğunluğunun okuryazar olmadığı ve ilkökul mezunu olduğu görülmüştür. Suriyeli öğrencilerin annelerinin okuma oranlarının, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin annelerine oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ailelerin sosyo-ekonomik durumu, öğrencilerin eğitim süreçlerine doğrudan etki etmektedir. Sonuç olarak, öğrencilerin çoğu Gaziantep'te eğitim almaktan memnun olmakla birlikte, bazıları güvenlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle eğitim sürecinden endişe duymaktadır. Ayrıca, ailelerin eğitime yönelik ilgisizliği ve öğrencilerin okula aidiyet duygusunun eksikliği, eğitim süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir (Aktaş, 2024).

İncelen diğer bir çalışmamızda öğretmenlerin motivasyon, adanmışlık öznel iyi oluş durumları incelenerek göç alan okullarda öğretmenlerin genel durumları hakkında bilgi veren bir çalışma olmuştur. Bu çalışmada, İzmir'in Bornova ilçesinde yoğun göç alan üç okul ile daha az göç alan ya da hiç göç almayan üç okulda görev yapan öğretmenlerin mesleki motivasyon, adanmışlık ve öznel iyi oluş durumları incelenmiştir. Çalışma kapsamında, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında toplamda altı okulda görev yapan 208 ortaokul öğretmenine, öğretme motivasyonu, öğretmen adanmışlığı ve öznel iyi oluş anketleri uygulanmış; toplanan veriler detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, "göç" olgusunun öğretmenlerin motivasyon, adanmışlık ve öznel iyi oluş düzeylerini anlamlı bir şekilde etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca, cinsiyet değişkeni bağlamında kadın öğretmenlerin, erkek öğretmenlere kıyasla daha yüksek motivasyon ve adanmışlık düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmen motivasyonu ve adanmışlığı üzerine literatürde çeşitli çalışmalar yer almakla birlikte, bu üç kavramı göç olgusu bağlamında ele alan başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, mevcut çalışma, literatüre bu açıdan önemli bir katkı sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin mesleki iyilik hallerini, motivasyonlarını ve adanmışlık düzeylerini artırmaya yönelik öneriler geliştirilerek, dolaylı olarak toplumun eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, yoğun göç alan okullarda görev yapan öğretmenlerin mesleki motivasyon ve adanmışlık düzeyleri ile bu değişkenlerin öğretmenlerin mesleki iyilik halleriyle ilişkisi incelenmiştir. Çalışma, farklı değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlayan nicel bir araştırma yöntemi olan ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu, ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen, devlet okullarında görev yapan ve öğretmen adayı olmayan, emekli olmamış, çeşitli branşlarda çalışan 208 ortaokul öğretmeni oluşturmuştur. Katılımcılar, yoğun göç alan ve daha az göç alan okullardan seçilmiştir. Veriler, "Kişisel Bilgi Formu" "Öğretme Motivasyonu Ölçeği" "Öğretmen Öznel İyi Oluş Ölçeği" ve "Öğretmenlik Mesleğine Adanmışlık Ölçeği" olmak üzere dört farklı ölçme aracıyla toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS 26 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, göç olgusunun öğretmenlerin mesleki motivasyonu, adanmışlık durumu ve öznel iyi oluş düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır. Cinsiyet değişkeninin de mesleki motivasyon, adanmışlık ve iyilik hali üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Tek yönlü MANOVA analizi sonuçları, 40 yaş ve üzerindeki katılımcıların 40 yaş altındakilere kıyasla daha yüksek öznel iyi oluş düzeylerine sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, yapılan hiyerarşik regresyon analizi, sınıflarındaki toplam göçmen öğrenci sayısı arttıkça öğretmenlerin öznel iyi oluş düzeylerinin düştüğünü ve bu değişkenin negatif bir korelasyona işaret ettiğini ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin adanmışlık ve motivasyon düzeylerinin öznel iyilik hallerini anlamlı bir şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Literatür incelendiğinde, bu kavramlarla ilgili çeşitli

değişkenlerin ele alındığı araştırmalar bulunmakla birlikte, göç ve cinsiyet olgularını bu üç kavramla bir arada inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda, mevcut çalışma, öğretmenlerin mesleki iyilik halleri, motivasyon ve adanmışlık düzeylerini artırmaya yönelik öneriler geliştirilmesi ve böylece toplumun eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlanması açısından önemli bir katkı sunmayı amaçlamaktadır (Demir, 2024).

İncelenen bu çalışmada ise Suriyeli üniversite öğrencilerinin meslek tercihleri üzerine yapılmıştır. Bu çalışmanın incelenme amacı üniversite öğrencilerine yönelik olmasıdır. İncelenen diğer çalışmalarda okul öncesi, ilköğretim, ortaokul ve ortaöğretim kademelerin yönelik göç alan okullar araştırılmıştır. Ancak üniversiteler MEB'den ayrı özerk kurumlar olsa da eğitimin ve göçmen öğrencilerin olması MEB'e bağlı kurumlarla ortak özellikler göstermektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Suriyeli göçmen üniversite öğrencilerinin hangi meslekleri tercih ettiklerini belirlemektir. Özellikle meslek seçiminde etkili olan faktörlerin neler olduğu, savaş ve göç deneyimini yaşamamış olsalardı hangi meslekleri tercih edebilecekleri ve cinsiyet faktörünün meslek seçimindeki rolü gibi sorular araştırılmıştır. Bu sorulara yanıt bulunarak hem literatürdeki eksikliklerin giderilmesi hem de gelecekte yapılacak araştırmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir. Araştırma, sosyal bir olguyla ilişkili olduğu için fenomenolojik (olgubilim) araştırma yöntemi benimsenmiştir. Örneklem seçiminde amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında, 13 kadın ve 7 erkek olmak üzere toplamda 20 Suriyeli göçmen katılımcı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Yüz yüze ve telefonla yapılan mülakatlar Linda Gottfredson'un Uzatma-Daraltma Kuramına göre değerlendirilmiş ve katılımcıların meslek seçiminde cinsiyet rollerinin belirleyici olduğu tespit edilmiştir. Kadınlar genellikle hemşirelik, öğretmenlik gibi kadınlık rolleriyle uyumlu meslekleri, erkekler ise mühendislik ve yönetim gibi erkeklik rolleriyle uyumlu meslekleri tercih etmiştir. Hayal edilen meslekler ile tercih edilen bölümler arasındaki uyumsuzluk dikkat çekmiş, katılımcıların çoğunun mevcut koşullara uyum sağlayarak mantıklı seçimler yaptığı gözlemlenmiştir. Meslek seçiminde toplumun cinsiyet kodları, ekonomik şartlar ve aile yapısının etkili olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca mesleklerin toplumda saygınlık ve prestijle ilişkilendirildiği, ancak bireylerin bu durumdan hoşnut olmadıkları ifade edilmiştir. Sağlık alanını seçenlerin savaş deneyimlerinden etkilendiği, dil ve sözel bölümleri sadece kadınların tercih ettiği görülmüştür. Katılımcıların %45'i yurtdışında yaşama eğilimindedir ve en büyük engelin vatandaşlık eksikliği olduğu belirtilmiştir. Araştırma sonuçları, kuramın cinsiyet ve toplumsal normların meslek tercihlerine etkisiyle uyumlu olduğunu göstermektedir. Araştırma bulguları, öğrencilerin hayal ettikleri mesleklerle tercih ettikleri bölümler arasında belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, meslek seçiminde cinsiyetin etkili olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, mesleklerin genel olarak saygınlık getirdiği, ancak bireysel anlamda saygınlık için insani değerlerin öncelikli hale geldiği sonucuna ulaşılmıştır (Yılmaz, 2024).

İncelenen son çalışmamızda geometri ve öğretim yöntem ve tekniklerine bağlı olarak göçmen öğrencilerin başarı, tutum ve öğrenme kalıcılığı incelenmeye çalışılmıştır. Türkiye'de örgün eğitime dâhil olan göçmen öğrenci sayısı sürekli olarak artmaktadır. Göçmen öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarında, öğretim programlarının mülteci çocuklara uygun olacak şekilde düzenlenmesi ve etkili öğretim yöntemlerinin kullanılmasının önemi vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, yeni bir kavramın öğrenilmesi veya daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayan 5E modeline göre tasarlanan ders içerikleri, öğrencilerin aktif katılımını destekleyen görsel öğrenme araçlarından biri olan kavram karikatürleri ile desteklendiğinde, göçmen öğrencilerin matematik dersindeki başarı, kalıcılık ve tutum üzerinde etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örnekleme, Konya ilinde bir devlet okulunda öğrenim gören 5. sınıf 39 göçmen öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada, ön test-son test deneysel desen modeli kullanılmıştır. Geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan geometri tutum ölçeği, gerekli izinler alınarak ve araştırmacı tarafından geliştirilen geometri başarı testi öğrencilere ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Öğretim sürecinin ardından 8 hafta sonra başarı testi, kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 25.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, kavram karikatürleri ile desteklenen derslerin işlendiği deney grubu öğrencilerinin geometri başarılarının, geometriye yönelik tutumlarının ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığının, mevcut programa göre ders işlenen kontrol grubu öğrencilerine göre anlamlı bir farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, kavram karikatürleri destekli 5E modeli uygulamasının, 5. sınıf göçmen öğrencilerin geometri başarılarına, öğrenilenlerin kalıcılığına ve geometriye yönelik tutumlarına olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu bakımdan

öğretim yöntem ve tekniklerinin standartlar dahilinde yerli veya yabancı öğrencilerde olumlu etki yaptığı görülmektedir (Gökçe, 2024).

SONUÇ

Yapılan çalışmada, göç alan okulların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine yapılmış tez çalışmaları incelenmiştir. Çalışmaların incelenmesi sonrası elde edilen bulgulara göre sentezleme yapılmış ve sonuçlar böylece değerlendirilmiştir. Buna göre, çalışmalar hakkında ortak görüşler dahilinde olumlu ve olumsuz durumlar saptanmaya çalışılmıştır. Öncelikler çalışmaların konu, amaç, problem, evren-örneklem ve sonuçları şeklinde açıklama yapılmaya çalışılmıştır. Göç alan okullara yönelik sorun ve çözüm önerileri ile ilişkilendirilen tez çalışma konuları, genel olarak Suriyeli göçmen öğrenciler üzerine olmuştur. Akabinde başarı durumu, tutumlar, öğrenme kalıcılığı, yaşam doyumu, meslek tercihleri, anlama ve öğrenme düzeyleri şeklindedir. Diğer bir konu olarak çalışmalarda örneklem grupları genel olarak yönetici ve öğretmenlerden seçilmiştir. Bu konuda göçmen öğrencilerin de örneklem grubuna dahil edilmesi ve bu çalışmaların sayısının artırılması gerekmektedir. Çünkü olay ve olgulardan etkilenen kişilerin doğrudan Suriyeli öğrenciler oldukları görülmektedir. Bu bakımdan sorunların tespitinde örneklemin göçmenlerin olduğu ve göçmen olan kişilerden oluşması gerekmektedir. Diğer bir durum olarak çalışılan konularda göçmen öğrenciler araştırılmaya çalışılmıştır. Görüşmelerde katılımcıların demografik özellikleri belirlenmiştir. Ancak asıl araştırılan göçmen öğrencilerin demografik özelliklerine yeterli bilgiye ulaşılmadığı görülmektedir. Çalışmalarda hem nitel hem de nicel yöntemlere başvurulmuştur. Genel olarak seçilen yöntemlere göre belirlenen evren ve örneklem, veri toplama teknikleri ve analizlerin tutarlılık göstermektedir. Ancak elde edilen sonuçların konu kapsamını tamamen karşılamadığı bundan dolayı konuların öncelikle kapsamın daraltılıp bu şekilde çalışılması gerekmektedir. Dolayısıyla çalışmalarda parça-bütün ilişkisine göre basamaklı bir gidişat izlenmelidir. Sonuç olarak göç alan okullara yönelik başlıca sorunlar, iletişim, anlama ve anlatma, öğrenme güçlüğü, okuldan kaçma, devasızlık yapma, akranlar arasında çatışma şeklinde sorunlardan oluşmaktadır. Ancak bu sorunlara ilişkin yapılan görüşmelerde yönetici, öğretmen, yerli öğrenci ve velilerin göçmen öğrencilere yönelik empati duygularından dolayı çoğu sorunun şiddetinin azaltıldığı veya ortadan kaldırıldığı çalışmaların sonuçlarında görülmektedir.

Göç alan okullara yönelik yapılan çalışmalar üzerine yapılan olumlu ve olumsuz eleştiri yorum ve önerilere ilişkin görüşler şu şekildedir:

İncelenen doktora çalışmamızda çalışma konusuna uygun olarak amaçlı örnekleme yöntemlerinde kolay ulaşılabilir durum örnekleme kullanılarak evren ve örneklem grubunun belirlenmesinde durumsal faktörler göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmanın uygulamalı örneklem alanı gerekçesiyle beraber belirtilmiştir. Çalışma İstanbul ilinde yapılmıştır. Bu seçimin gerekçesi olarak da en fazla Suriyeli mültecinin İstanbul ilinde olmasından kaynaklı olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda tek bir yere bağlı kalınmadan farklı ilçelerde olan katılımcılarla görüşmeler yapılmıştır. Görüşme yapılan okul yönetici ve öğretmenler tek bir kademe veya bransa bağlı kalınmadan farklı kademe ve farklı branştan öğretmenlerle görüşme yapılmıştır. Ancak çalışmalarda Suriyeli göçmen öğrencilerin demografik özelliklerine yönelik yeterli düzeyde bilgilere ulaşılmamıştır. Örneğin kız veya erkek öğrencilerden hangilerinin daha fazla sorun yaşadığı ve hangi sorunu yaşadığına yönelik yeterli bilgi toplanılamamıştır. Bu duruma ek olarak yaş, aile gelir, kademe vb. diğer demografik değişkenlere yönelik de yeterli bilgi toplanılamadığı görülmektedir.

İncelenen ilk lisansüstü tez çalışmasında evren ve örneklem seçiminin gerekçesi belirtilmiştir. Görüşme yapılan kişiler içinde yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin olması çalışmada örneklem grubunu çeşitlendirmiştir. Çalışmada öğrencilerin içinde farklı sınıf kademelerinden olması, öğretmen ve öğrencilerin farklı okullardan seçilmesi örnekleme bağlı çalışmada birden fazla veri toplanılmıştır. Ancak çalışmada seçilen okullar ilköğretim düzeyindedir. Çalışmada ortaokul ve ortaöğretim düzeyinin de dahil edilmesi çalışmanın geçerlilik ve güvenilirlik düzeyini arttıracaktır. Aynı zamanda öğrencilerin yaşadığı sorunların demografik değişkenlere göre dağılımı belirsizdir. Bu bakımdan demografik değişkenler ile elde edilen veriler arasındaki ilişkinin güçlü olması gerekmektedir. Bunun için ise örneklem grubu, soru formu ve tekniğin çalışmaya uygun olması gerekmektedir.

İncelenen ikinci çalışmada çalışmanın problemi, amacı, örneklem grubu seçme gerekçesi açık bir şekilde belirtilerek çalışma daha açıklayıcı hale getirilmiştir. Ayrıca evren ve örneklemin mekân

belirlenmesinde Ankara ilinin seçilme gerekçesi bilimsel çalışma sonuçlarına göre açıklanmıştır. Ankara ilinin Suriyeli göçmen barındıran illerinin başında gelmesi ve bunun yapılan araştırmalarla kanıtlanması çalışmanın geçerlilik ve güvenilirlik düzeyini arttırmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’deki öğrencilerin görüşlerine yer veren veya örneklem grubu olarak seçen çalışmaların sayısı çok az sayıdadır (Kızılkaya, 2021). Ancak çalışmada örneklem grubunun sadece ortaokul öğrencilerden oluşması ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin görüşlerine ulaşmaya yardımcı olmamıştır. Bu bakımdan daha kapsamlı çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Çalışmanın uygulanmasında yerinde kararlar verilmiştir. Çalışmada öğrencilerin görüşlerine ulaşmak için kompozisyon çalışması yapılmıştır. Bu seviyede eğitim gören öğrencilerle doğrudan bir görüşmenin yapılması öğrenciyi yabancılaştırabilir veya anlama ve anlaşılmasını zorlaştırabilirdi. Ancak kompozisyon çalışmasıyla öğrenci aşına olduğu bir etkinliğe göre yapılan çalışmada rahat bir şekilde görüşlerini yazıya dökmüş, çekinme, utanma vs. olmamıştır. Ayrıca gizlilik ilkesi bu şekilde daha korunmuş ve sosyal kabulün yaşanması engellenmiştir. Bu şekilde bir çalışma olması geçerlilik ve güvenilirlik düzeyini yükseltmiştir.

İncelenen üçüncü çalışmada evren ve örneklemin seçiminde eksik gerekçe bulunmaktadır. Bu bakımdan çalışmanın yapıldığı yer ve görüşmecilerin seçilme sürecinden yeteri kadar bahsedilmemiştir. Ancak çalışma grubunun belirlenmesinde konuyla ilişkili olarak amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine yer verilmiştir. Çalışmaya yönelik önceden belirlenen planlama aşamasına göre örneklem grubu seçilmiştir. Bu bakımdan örneklem gerekçesi bu şekilde belirtilmiştir. Ancak çalışmada Suriyeli öğrencilerin kimlik edinme süreci hakkında toplanan veriler içinde sistemli bir demografik değişkenlerin bilgisi görece eksiktir. Bu bakımdan çalışmada görüşmecilerin demografik özelliklerinin yanında üzerine çalışma yapılan kişilerin de demografik bilgilerine ulaşılacak bilgilere aracı sorular gerekmektedir. Örneğin kimlik edinme sürecinde cinsiyet olarak hangisinin daha kolay uyum sağladığı, yaşları, buldukları meskenler, gelir durumları, hane sayıları vb. değişkenlerin olması çalışmayı daha etkin kılacaktır. Ayrıca en önemli konu olarak çalışma sonunda öğrencilerin toplumla uyumlu kimlik gelişimi sağladığı belirtilmiştir. Ancak ne kadar sürece veya hangi süreler aralığında bu uyumun gerçekleştiği belirsizdir.

İncelenen dördüncü lisansüstü tez çalışmasında çalışmanın uygulama yerinin seçilme gerekçesi belirtilerek çalışmanın evren ve örneklemin temsil edilme düzeyine uygunluğu açıklanmıştır. Çalışma gerekçesine göre Şanlıurfa’ya bağlı Akçakale ilçesinde yoğun bir göçmen nüfusu mevcuttu. Bu bakımdan evren ve örneklemin geçerli ve güvenilir yöntem ve tekniklerle elde edilen bulguların tutarlığı yüksek olacaktır. Demografik olarak bağımsız değişkenler arasında anlamlı farklılık olmaması veri eksikliğinin olduğunu göstermektedir. Veri toplama sürecinde en az bir veya birden fazla demografik bağımsız değişkenin anlamlı sonuçlar vermesi gerekmektedir.

İncelenen beşinci çalışmanın evren ve örneklemin seçilme gerekçesi belirtilerek çalışmanın geçerlilik ve güvenilirlik düzeyi artırılmıştır. Aynı zamanda demografik değişkenlere yer verilerek sonuçların daha anlamlı olması sağlanmıştır. Ancak bu bağlamda elde edilen bulgular tam olarak açıklayıcı olmamıştır. Diğer bir konu olarak çalışmanın örneklem grubuyla çevrim içi çalışma yapıldığından verilerin geçerlilik ve güvenilirliği düşük düzeydedir.

İncelenen altıncı çalışmanın araştırma çerçevesi geniş olduğundan kesin ve net bilgilere erişim zorlanmıştır. Ancak birden fazla ve farklı verilere ulaşılacağı öngörülerek durum çalışması yapılmıştır. Böylece olgu ile içerik arasında sınırların kesin olmadığı birden fazla veriye ulaşılması sağlanmıştır. Ancak çalışma yönteminin bu şekilde belirlenmesi konu hakkında bize içeriksel sonuçlar vermemiştir. Konunun yelpazesinin geniş olduğu ve birden fazla çalışma yapılması gerektiği belirtilmiştir. Çalışmada aynı zamanda evren ve örneklem gerekçelendirilmemiştir. Ancak göçmen öğrencilerin yoğun olduğu okullar belirlenerek çalışmalar yürütülmüştür. Bu bakımdan çalışmanın uygulandığı yer ile elde edilen verilerin tutarlığı arasında zayıf bir bağlantı vardır. Çalışma sonunda olumlu ve olumsuz durumlara ulaşılarak belirtilmiştir. Ancak bu durumları yaşayan öğrencilerin demografik özellikleri hakkında bilgilere yer verilmemiştir.

İncelenen yedinci çalışmada amaç, problem durumu, evren-örneklem ve yöntem gerekçesiyle belirtildiğinden çalışmanın açık ve anlaşılma düzeyi artmıştır. Karşılaştırmalı bir çalışma olduğundan belirlenen örneklem ve yöntem sistematik olarak yürütülmüştür. Bu bakımdan yapılan çalışma ile yöntemle göre elde edilen veriler tutarlılık gösterir. Ayrıca çalışmada araştırma konusu olan öğrencilere

yönelik demografik bulgulara yer verilmemiştir. Bu bakımdan çalışmanın veri toplama sürecinde soru formunda açık veya kapalı uçlu olarak bu öğrencilerin demografik özelliklerine ulaşacak güvenilirliği yüksek veri toplama araçlarına yer verilmesi gerekmektedir.

İncelenen sekizinci çalışmada demografik değerleri ile öğrenci tutumlarının örneklem grubunun öğrencilerinden oluşması daha geçerli sonuçlar oluşturabilir. Çünkü okullarda öğretmenler otoriteye sahip olduklarından öğrencilerin bu konudaki görüşleri yerinde olacaktır. Çalışmada demografik özellikler olarak cinsiyete yönelik anlamlı farklılık olmadığı belirtilmiştir. Diğer demografik değişkenler olarak mesleki deneyim, kıdem, başarı düzeyi, hizmet içi eğitim sayıları vs. arasında da anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir. Ayrıca hem öğretmen hem de öğrencilerin görüşlerine yer veren iki örneklem grubuna yer verilebilirdi. Örneklem grubunun seçilmesinde gerekçe belirtilerek seçkisiz örnekleme tekniği kullanıldığı belirtilmiştir. Evrendeki öğretmenlerin tamamına ulaşmak külfet olduğu belirtilerek seçilen kişilerin birbirinden bağımsız olduğu belirtilmiştir. Ancak Hatay ilinde yapılan bu çalışmanın neden burada yapıldığı ve örneklem grubu olarak neden öğretmenlerin seçilme gerekçesi açıklanmamıştır.

Dokuzuncu çalışmada göç alan okullara yönelik sosyolojik nitelikli bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada göç, yoksulluk, suç vb. sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel faktörler ve örneklem grubu bir arada değerlendirilmiştir. Bu bakımdan elde edilen veriler ile konunun içeriği arasında tutarlı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Ayrıca göçmen öğrencilerin demografik özelliklerine yönelik bilgilere ulaşılmıştır. Ayrıca örneklem grupları olarak hem iş hem de dış göç yoluyla hareket etmiş göçmen öğrencilerle çalışılmıştır. Ancak konu kapsamı geniş olduğundan anket tekniği yanında birden fazla veri toplama tekniğinin kullanılması gerekmektedir.

İncelenen onuncu çalışmada, göç alan okullar belirlenerek seçilen evren ve örneklemin gerekçesi sunulmuştur. Ancak örneklem grubunun belirlenmesinde seçilen ilin gerekçesi belirtilmemiştir. Çalışmada göç alan ve almayan ve almayan okullar belirlenerek yapılan karşılaştırma yönteminde sadece ortaokulların belirlenmesi çalışmanın kapsamını daraltmıştır. Çalışmada diğer kademelerin de olması çalışmanın kapsamını genişleteceğinden daha fazla veri toplanırdı. Ancak öncesinde belirlenen örneklem kriterleri göç alan ve almayan okullarda çalışan öğretmenlerin motivasyon, adanmış ve öznel iyi oluş halleri hakkında bilgi toplamaya müsaittir. Ayrıca demografik özellikler hakkında cinsiyet, yaş ve çalışma süresine göre veriler elde edilse de diğer demografik özellikler hakkında bilgiler görece eksiktir.

İncelenen son çalışmamızda öğrencilerin başarıları, tutumları ve öğrenmenin kalıcılığına yönelik demografik özelliklere yönelik toplanan bilgiler görece eksiktir. Öğrencilerin başarı, tutum ve öğrenme kalıcılığının daha kapsamlı olması için demografik özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca evren-örneklem ve örneklem grubunun seçilme gerekçesine yönelik açıklamalar yeterli değildir.

KAYNAKÇA

- Adıgüzel, Y. (2017). Göç ve göç sonrası Türkiye’de mevcut durum. *N. Karasu, E. Göv ve T. Bağrıaçık, Geçici koruma statüsündeki bireylere yönelik özel eğitim hizmetleri kılavuzu kitabı (ss. 22-26). Ankara.*
- Akkayan, T. (1979). *Göç ve değişme*. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
- Aktaş, R. (2024). Okullaşmanın Göçmenlerin Entegrasyonuna ve Cinsiyet Rollerine Etkisi: Gaziantep Vatan Mahallesi Örneği. *Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Göç Enstitüsü, Gaziantep.*
- Bergut, M. (2023). Göçmen Öğrencilerin Yoğun Olduğu Okullarda Okul ve Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Durumların İncelenmesi. *Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Eğitim Enstitüsü, Düzce.*
- Bozan, İ. (2014). Türkiyede İç Göç Hareketleri ve Göçün Eğitim Üzerindeki Etkisi: Bir Durum Çalışması. *Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Antalya.*
- Çağlar, T. (2018). Göç çalışmaları için kavramsal bir çerçeve. *Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 26-49.*
- Çiçekli, B. (Ed.). (2009). *Göç Terimleri Sözlüğü*. İsviçre: Uluslararası Göç Örgütü (IOM).
- Dedeoğlu, B. (2020). "Farklı Kuşaklardan Okul Yöneticileri Arasında Bilgi Paylaşımı". *Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.*

- Demir, S. (2024). Yoğun Göç Alan ve Daha Az Göç Alan Bölgelerde Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Adanmışlık ve Motivasyon Düzeylerinin Mesleki İyilik Halleri İle İlişkisi. *Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.*
- Deniz, T. (2014). Uluslararası göç sorunu perspektifinde Türkiye. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 181(181), 175-204.*
- Duygu, A. (2023). Göçmen Ailelerin Çocuklarıyla Çalışan Öğretmenlerin Çokkültürlülük Tutumları, İş Doyumları ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi. *Yüksek Lisans Tezi, On sekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Çanakkale.*
- Eker, K. (2008). *Türkiye’de yasa dışı göç sorunu Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İzmir.*
- Garan, S. (2022). Suriyeli Göçmen Öğrencilerin Okullarda Karşılaştıkları Sorunlar İle Bu Sorunların Çözümüne İlişkin Uygulamalarının Belirlenmesi. *Doktora Tezi, Okan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul.*
- Gençler, A. (2002). Yabancı kaçak işçilik gerçeği ve Türkiye örneği. *TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 17(3), 28-46.*
- Gökçe, N. (2024). Geometri ve Ölçme Öğrenme Alanında Kavram Karikatürleri Destekli 5E Modelinin 5. Sınıf Göçmen Öğrencilerin Başarılarına, Tutumlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. *Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.*
- Gökmen, H. (2020). Suriyeli göçmen öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyon sorunu (Bursa Yıldırım ilçesi örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi.
- Karaçam, Z. (2013). Sistematik Derleme Metodolojisi: Sistematik Derleme Hazırlamak İçin Bir Rehber. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 26-33.*
- Karataştan, A. (2023). Göçmen/Mülteci Öğrencisi Olan ve Olmayan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Sınıf İçi Problemler ve Çözüm Önerilerinin Karşılaştırılması Olarak İncelenmesi. *Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.*
- Kılıç Bostancı, A. (2024). "Farklı Kuşak Öğretmenlere Göre Okullarda Yaşanan Kuşak İstismarı: Nedenleri, Öğretmenlere Etkileri ve Çözüm Yöntemleri". *Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.*
- Kızılkaya, O. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Suriyeli Göçmen Öğrencilerin Eğitim Ortamlarındaki Uyumlarına Yönelik Görüşleri. *Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Enstitüsü, Ankara.*
- Köleoğlu, M. (2023). Göç Etmiş Öğrencilerle Çalışan Öğretmenlerin Demokratik Değerleri ile Mülteci Öğrencilere Karşı Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Hatay Örneği). *Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.*
- Özmen, F. (2022). Düzensiz Göç ile Türkiye’ye Gelen Suriyeli Öğrencilerin Toplumla Uyumlu Kimlik Gelişimlerinin Sağlanmasına İlişkin Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri. *Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.*
- Şemşit, S. (2018). Avrupa birliği politikaları bağlamında uluslararası göç olgusu ve türleri: kavramsal bakış. *Yönetim ve Ekonomi, 25(1).*
- Türk Dil Kurum (TDK) (2024). Erişim tarihi: 15 Aralık 2024. <https://sozluk.gov.tr/>.
- Vardar Tutan, E. (2023). Türkiye Cumhuriyeti’nin Hedef Ülke Olduğu Göçlerin Niteliksel Analizi. *Journal of Diplomatic Research, 5(2), 12-32.*
- Yalçınkaya, Z. E. (2022). Okul Öncesi Dönemde Suriyeli Göçmen Çocukların Okula Uyum Düzeylerinin İncelenmesi: Akçakale Örneği. *Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Enstitüsü, İstanbul.*
- Yılmaz, S. (2024). Suriyeli Göçmen Üniversite Öğrencilerinin Meslek Tercihleri: (Kilis İli Örneği). *Yüksek Lisans Tezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis.*